

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“BOSHQA TARMOQLARDA BUXGALTERIYA HISOB VA AUDIT” KAFEDRASI

**MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI XALQARO
STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY,
TASHKILY VA METODOLOGIK MASALALARI**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI
(2024 yil 15 noyabr)**

SAMARQAND – 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**“BOSHQA TARMOQLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT”
KAFEDRASI**

**MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI XALQARO
STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY,
TASHKILiy VA METODOLOGIK MASALALARI**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI
(2024 yil 15 noyabr)**

SAMARQAND – 2024

UO'K: 657.6-051:006

Sh 63

KBK: 65.053

Moliyaviy hisobot auditini xalqaro standartlar asosida o'tkazishning nazariy, tashkiliy va metodologik masalalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari 2024 yil 15 noyabr kuni. Samarqand, SamISI, 2024. – 434 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

U.A. Shirinov – PhD, Dotsent;

X.O'. Po'latov – katta o'qituvchi;

Nashr uchun mas'ullar:

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor;

M.Q.Pardaev – iqtisod fanlari doktori, professor;

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor.

Mazkur kitob buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning nazariy va metodologik muammolari, soha sub'ektlarida auditning xalqaro standartlarini keng joriy qilish, jumladan moliyaviy hisobotni MHXSlari talablariga muvofiqlashtirish, "Buxgalteriya hisobi va audit" ta'lim yo'nalishini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish, buxgalterlar va auditorlarni xalqaro sertifikatlashtirish, korxonalar va tashkilotlarda auditni xalqaro standartlar asosida o'tkazish, moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish, korxonalar faoliyati samaradorligini baholash va tahlil qilishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar natijalari o'rin olgan. Ushbu to'plamda tadqiqot natijalari bo'yicha olingan xulosa va takliflar iqtisodiyotimizning rivojlanishiga, buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro andozalar asosida tashkil etishga, ta'lim tizimini kredit-modul tizimiga o'tkazishga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar va bakalavrlar, shuningdek korxonalar rahbarlari, buxgalterlar, auditorlarlar va boshqa mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Ilmiy to'plam Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrlar, tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-702-29-7

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024

SAVDO KORXONALARIDA HISOB SIYOSATINI TASHKIL ETISH

Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna - TDIUSF, stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida savdo korxonalarida hisob siyosatini tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Hisob siyosati savdo korxonasiining moliyaviy hisob-kitoblarini tartibga soluvchi muhim hujjat bo‘lib, uning to‘g‘ri tashkil etilishi korxonaning moliyaviy barqarorligi va qonunchilikka mos ravishda faoliyat yuritishini ta‘minlaydi. Maqolada savdo korxonalarida hisob siyosatini tashkil etishning qonunchilik talablari, xalqaro tajriba va amaliyotda uchraydigan muammolar o‘rganilib, jadval va grafiklar yordamida natijalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: hisob siyosati, segmentar hisob, moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili, strategik dastur, innovatsion texnologiyalar, statistik ko‘rsatkichlar, moliyaviy shaffoflik.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida savdo sektori muhim ahamiyatga ega. Savdo korxonalarida hisob siyosatini samarali tashkil etish esa korxonaning moliyaviy shaffofligini va qonunlarga rioya qilishini ta‘minlaydi. Hisob siyosati buxgalteriya hisobini yuritishning muayyan qoidalarini o‘z ichiga oladi va soliqqa oid talablarni bajarish, investitsiya jarayonlarini boshqarish, moliyaviy ko‘rsatkichlarni aks ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasida hisob siyosatini tashkil etish jarayoni milliy buxgalteriya standartlari va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablariga mos ravishda amalga oshiriladi.

Mavzuning dolzarbligi. Ushbu mavzu doirasidagi tadqiqotning asosiy maqsadi – savdo korxonalarida hisob siyosatini jahon talablari darajasida tashkil etish va uning amaliy ahamiyatini o‘rganishdir. Tadqiqot vazifalari sifatida savdo korxonalarida hisob siyosatini samarali tashkil etish, hisob siyosatining buxgalteriya hisobiga ta‘sirini o‘rganish hamda savdo korxonalarida hisob siyosatini takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish belgilangan.

Savdo korxonalarida hisob siyosatini samarali tashkil etish, bugungi kunda O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanish va raqamli iqtisodiyot sari yo‘nalganligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” davlat dasturi to‘g‘risidagi farmoni asosida raqamli iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi jarayonlari rivojlanmoqda. Bu jarayonda savdo korxonalarini uchun buxgalteriya hisobi va hisob siyosatini avtomatlashtirish, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq bo‘lish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Umuman olganda, tadqiqot quyidagi metodlarga asoslandi:

- Huquqiy tahlil: O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni va milliy buxgalteriya standartlari asosida hisob siyosatini tashkil etish tartibi o‘rganildi.

- Statistik tahlil: Savdo korxonalarini buxgalteriya hisobini tashkil etishning amaliyoti va natijalari, shuningdek, raqamlashtirish jarayonidagi o‘zgarishlar ko‘rib chiqildi.

- Taqqoslash: O‘zbekiston va boshqa mamlakatlarning buxgalteriya hisobiga oid qonunchiligi o‘rganilib, ularning farqlari va o‘xshashliklari tahlil qilindi.

Tahlillar va asosiy natijalar. Hozirgi kunda buxgalteriya hisobi ishlarini tashkil qilishga qo‘yilgan eng asosiy talab bu - uning kam xarajatli va sodda bo‘lishidir. Korxonada hisob ishlari ana shunday tashkil etilgandagina, buxgalteriya hisobi yuqori samaraga hamda yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Buning uchun eng avvalo, har bir korxonaning o‘ziga xos tarmoq xususiyatlarini va boshqa jihatlarini chuqur o‘rganish lozim. Savdo korxonalarida tashkil etilgan buxgalteriya hisobi xo‘jalik faoliyati jarayonida sodir bo‘layotgan xo‘jalik muomalalarini uzluksiz kuzatish va uning natijalarini son ko‘rsatkichlarida ifodalash, keyin ularni yoppasiga maxsus hujjatlarda aks ettirishni ta‘minlash lozim.

2016-yil 13-aprelda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasida ta‘kidlanganidek, ichki nazorat buxgalteriya hisobini yuritishda, moliyaviy va boshqa hisobotlarni tuzishda xo‘jalik operatsiyalarini amalga oshirishning qonuniyligini, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligini, aktivlarning but saqlanishini ta‘minlash, talon-toroj qilish hollari va xatoliklarning oldini olish hamda aniqlash maqsadida buxgalteriya hisobi subyekting rahbari tomonidan qabul qilingan hisob siyosati asosida tashkil etilgan chora-tadbirlar tizimidir.⁶⁸ O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 1998 yil 14 avgustda 474-son bilan ro‘yxatga olingan “Hisob yuritish siyosati va moliyaviy hisobot” nomli O‘zbekiston Respublikasining 1-sonli buxgalteriya hisobining milliy standarti⁶⁹ esa buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni tartibga soluvchi asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Bu standart asosida savdo korxonalarining hisob siyosatini belgilash jarayonlarini tartibga solinadi. Buxgalteriya hisobi siyosati, buxgalteriya hisobidagi o‘zgarishlar va xatolar 8-MHXSga muvofiq hisob siyosati tamoyillarini o‘z ichiga oladi.

Shuningdek, savdo korxonalarini biznes-rejasini va kelgusidagi strategik dasturlarini tuzishda kerakli ma‘lumotlar bilan ta‘minlashi va ularning bajarilishi ustidan amaliy ravishda nazorat olib borishi kerak. Mamlakatimizda buxgalteriya hisobi bo‘yicha umumiy rahbarlik vazifasi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining buxgalteriya hisobi va auditi uslubiyati boshqarmasi zimmasiga yuklatilgan. Bu boshqarma dastlabki hisob masalalari bo‘yicha xalq xo‘jaligi tarmoqlariga umumiy rahbarlik qilib, buxgalteriya hisobi bo‘yicha kadrlar tayyorlash va ular malakasini oshirish bo‘yicha ish olib boradi hamda dastlabki hisobning tipik shakllarini ishlab chiqib, nashr qildiradi, barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar uchun majburiy bo‘lgan hisob va hisobot masalalari bo‘yicha yo‘riqnoma, uslubiy ko‘rsatmalar ishlab chiqadi.⁷⁰

Buxgalteriya hisobini to‘g‘ri tashkil qilish bo‘yicha metodologik rahbarlik ham Moliya vazirligining buxgalteriya hisobi va auditi uslubiyati boshqarmasi tomonidan olib boriladi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Makroiqtisodiyot va statistika vazirligi bilan kelishilgan holda buxgalteriya hisobi schyotlar rejasini, buxgalteriya hisobi va hisobotining tipik shakllarini, ulardan foydalanishga oid

⁶⁸ O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” qonuni (yangi tahriri) 11-modda, 2016 yil 13 aprel

⁶⁹ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (1-sonli BHMS)

⁷⁰ A.Davronov “Korxonada va tashkilotlarda hisob siyosatini shakllantirish” SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2, ISSUE 8, 2021.

yo'riqnomalarni tasdiqlaydi, buxgalteriya hisobini yaxshilash va takomillashtirishga doir takliflarni joriy qiladi.⁷¹

Tahlil jarayonida savdo korxonalarida hisob siyosatini tashkil etishda quyidagi asosiy ko'rsatkichlar o'rganildi:

Buxgalteriya hisobining shakllari va usullari: Korxonalar o'z faoliyatiga mos ravishda buxgalteriya hisobini olib borish usullarini belgilashi lozim. Hisob siyosati orqali korxonada buxgalteriya hisobida qo'llaniladigan uslublar va prinsiplarni tasdiqlaydi.

Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili: Savdo korxonalarini tomonidan qo'llanilayotgan hisob siyosatining samaradorligi moliyaviy natijalar ko'rinishida tahlil qilindi. Quyidagi jadvalda hisob siyosatini to'g'ri tashkil etgan va qilmagan korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari solishtirilgan:

Savdo korxonalarida hisob siyosatini tashkil etishda quyidagi asosiy ko'rsatkichlar⁷²

1-jadval

Ko'rsatkich	To'g'ri tashkil etilgan hisob siyosati	To'g'ri tashkil etilmagan hisob siyosati
Yillik foyda (%)	15%	7%
Moliyaviy shaffoflik	Yuqori	O'rta
Soliqqa oid javobgarlik	Past	Yuqori
Investitsiya jalb qilish imkoniyati	Yuqori	Past

Hisob siyosatini o'rganish va tushunish buxgalterlar, moliyaviy tahlilchilar va menejerlar uchun zarurdir. Uning roli va ahamiyatini tushunish kompaniyalarga o'z mablag'larini yaxshiroq boshqarishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat ularning barqarorligi va muvaffaqiyatiga sabab bo'ladi.⁷³

Raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi hisob-kitob jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirdi hamda raqamli hisob-kitob tizimlarining joriy qilinishi korxonalarining moliyaviy jarayonlarini avtomatlashtirishga va aniqlikni oshirishga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasining yangi Soliq kodeksiga muvofiq, korxonalarining hisob siyosati soliqqa oid javobgarlikni kamaytirish va qonuniylikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Hisob siyosatini qonun talablariga muvofiq tashkil etish soliqqa oid xavflarni kamaytiradi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq hisob siyosatini tashkil etgan korxonalar xalqaro bozorlar uchun shaffof va aniq hisobotlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot davomida segmentar hisobni joriy qilish orqali savdo korxonalarining moliyaviy jarayonlarini avtomatlashtirish, bozor segmentlarini

⁷¹ Norbekov D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. T.:–"Iqtisodmoliya", 2006 y.

⁷² statistika.uz.

⁷³ "O'zbekiston soliq qonunchiligi", Nazarov Azizbek, O'zbekiston soliq va Moliya instituti, 2017.

samarali boshqarish va strategik qarorlar qabul qilish imkoniyati oshgani aniqlandi. Keltirilgan ma'lumotlar va statistik tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

➤ raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning savdo korxonalariga ta'siri va segmentar hisobning dolzarbligi haqida to'xtalib o'tildi. Savdo korxonalari segmentar hisobni yuritish orqali turli mahsulot liniyalari, mijozlar va bo'limlar bo'yicha aniq ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasidagi savdo korxonalarining avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish holati bo'yicha statistik ma'lumotlar asosida segmentar hisobni joriy qilish korxonalar samaradorligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatayotgani ko'rsatildi;

➤ segmentar hisobni joriy qilishning ahamiyati, uning turli turlari va asosiy muammolari yoritildi. Segmentar hisobni joriy qilish orqali savdo korxonalarining moliyaviy tahlil samaradorligini oshirish mumkinligi tahlil qilindi. Jadvallar orqali segmentar hisobni joriy qilishning ijobiy ta'siri aniq ko'rsatildi.

Kelajakda segmentar hisobni yanada rivojlantirish va savdo korxonalarining raqamli iqtisodiyotdagi samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Blokcheyn, sun'iy intellekt va "Big Data" texnologiyalaridan foydalanish orqali segmentar hisobotlarni yanada aniq va ishonchli qilish rejalashtirilgan. Bu texnologiyalar savdo korxonalarida ma'lumotlarni xavfsiz boshqarish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xodimlar malakasini oshirish va treninglar tashkil etish: Segmentar hisobni samarali yuritish uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maxsus kurslar va treninglar orqali xodimlarning bilimlarini oshirish korxonalar rentabelligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Segmentar hisobotlarni tahlil qilish va optimallashtirish: Kelgusida segmentar hisobotlarni yanada kengaytirish va avtomatlashtirish orqali strategik qarorlar qabul qilish jarayonlarini soddalashtirish rejalashtirilgan. Bu orqali korxonalar bozor talablariga moslashish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarida segmentar hisobni takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali moliyaviy tahlil va boshqaruv samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" davlat dasturi to'g'risidagi farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son, 11-modda.

3. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 1998 yil 14 avgustda 474-son bilan ro'yxatga olingan 1-sonli BHMS.

4. "O'zbekiston soliq qonunchiligi", Nazarov Azizbek, O'zbekiston soliq va Moliya instituti, 2017.

5. Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti. 8-son MHXS.

6. A.Davronov "Korxonalar va tashkilotlarda hisob siyosatini shakllantirish"

7. Norbekov D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. T.:–“Iqtisodmoliya”, 2006 y.

8. Mardonov M.Sh., Bobomuradova S.Z. “Savdo korxonalarida segmentar hisobning o‘rni va ahamiyati”, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2024-yil, aprel.

9. Statistika.uz.

PUL MABLAG‘LARI TUSHUNCHASI BUXGALTERIYA HISOBI OB‘EKTI SIFATIDA TAVSIFI

Eshonqulov Akmal Qudratovich - SamISI, assistent

Annotatsiya. Ushbu maqolada pul mablag‘lari va ekvivalentlarini tan olish, ta‘rifini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishdagi dolzarb muammolar qayd qilingan. Pul mablag‘lari bo‘yicha mualliflik ta‘rifi ishlab chiqildi. Xorijiy tajribalardan kelib chiqib pul mablag‘lari va pul ekvivalentlari tarkibini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Bugungi kunda pul mablag‘lari hisobini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari taklif etildi.

Kalitli so‘zlar: pul mablag‘lari, pul ekvivalentlari, operatsion faoliyat, investitsiyaviy faoliyat, moliyaviy faoliyat, kichik kassa.

Pul mablag‘lari buxgalteriya hisobining muhim ob‘ekti hisoblanadi. Ushbu ob‘ektni tavsiflash, uning xarakterli xususiyatlarini ochib berish, uning tarkibini shakllantirish hamda xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda pul mablag‘lari hisobida uning ta‘rifini ishlab chiqish, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan tasnifini shakllantirish, kassa va uning nazoratini tashkil qilish, kichik kassa tushunchasini va undan foydalanishni amaliyotimizga joriy etish, bankdagi depozit schyotlardagi pul mablag‘lari hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil etish, pul oqimi to‘g‘risidagi hisobotni tuzishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish kabi masalalar dolzarb masalalar hisoblanadi.

Pul mablag‘lariga bergan ta‘riflarni o‘rganib chiqamiz.

N.A. Galeeva “Pul mablag‘lari – bu tashkilotning moliyaviy rusurslari bo‘lib, har qnday darajadagi va turdagi majburiyatlarning bajarilishini ta‘minlashda eng yuqori likvidli aktiv. Uning etarli darajada mavjudligi korxonalarining kreditorlik qarzlarni o‘z vaqtida so‘ndirilishini ta‘min etadi”⁷⁴ deb tavsiflaydi

Ye.Yu.Omelchinki va boshqalar “Ta‘kidlash lozimki, “pul mablag‘lari” nafaqat naqd, balkim qimmatli qog‘ozlar, va moliyaviy aktivlar, va pul majburiyatlarni o‘zi ichiga oladi, mablag‘ning o‘zi esa kapital sifatida traktovka qilinadi. Pul mablag‘lari balansda “Pul mablag‘lari va ularning ekvivalentlari” moddasida oborot mablag‘lari tarkibida aks ettiradi.”⁷⁵ deb ta‘kidlashgan.

⁷⁴ Н.А.Галеева Совершенствование бухгалтерского учета денежных средств на предприятии ОАО «Уссурийский». // Ж.Бухгалтерский, управленческий учет и аудит // <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-buhgalterskogo-ucheta-dvizheniya-denezhnyh-sredstv-na-predpriyatii-oao-molochnyy-zavod-ussuriyskiy/viewer>

⁷⁵ Е.Ю.Омельчинко, Н.А, Борисова. Современный учет денежных средств и контроль их движения // [Журнал экономических исследований том 3 № 4 , 2017 .](#)

MUNDARIJA

I SHO‘BA. XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLAR FAOLIYATI AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY, AMALIY HAMDA METODOLOGIK MUAMMOLARI		
URAZOV KOMIL BAXRAMOVICH	XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLAR FAOLIYATI AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI	3
SHIRINOV UCHQUN ABDUXALILOVICH	AUDIT O‘TKAZISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARNING O‘RNI	5
ТУЛАХОДЖАЕВА МИНОВАР МАХКАМОВНА ХОДЖАЕВА МУЪТАБАР ХАМИДУЛЛА КИЗИ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	11
ALIKULOV ABDIMO‘MIN ISMATOVICH ESHMURADOV ULUG‘BEK TASHMURATOVICH	AGROKLASTERLARDA SOTISH JARAYONLARI AUDITINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	16
ZARRUX UMAROVICH MUXAMMADIEV	RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KORXONALARNI MODERNIZATSIYALASHNI AUDITORLIK TEKSHIRUVIDAN O‘TKAZISH MASALALARI	23
ERGASHEV OLLOYOR FURQAT O‘G‘LI	AUDIT OF REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) FOR BUSINESS ENTITIES	29
G.A.RAYIMJONOVA	KOMPANIYALARGA ICHKI AUDIT ZARUR...MI?	30
TURAYEVA FARIDA RUSTAM QIZI	ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATI BILAN SHUG‘ULLANUVCHI SUBYEKTLARDA AUDIT O‘TKAZISHNING XUSUSIYATLARI	32
OCHILOV	MAJBURIYATLAR AUDITIDA EKSPERT	34

FARXODJON SHAVKATJON O'G'LI	XIZMATIDAN FOYDALANISH MASALALARI	
ЭРГАШЕВ Х.Х. ХАЛИМОВА А. А.	АУДИТ ТОВАРНО- МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЦЕННОСТЕЙ	36
ЭРГАШЕВ Х.Х. КЕВОРКОВА Э.А.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41
ЭРГАШЕВ Х.Х. ЗОХИДОВА З.Ф.	АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ	44
OCHILOV FARXODJON SHAVKATJON O'G'LI	AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA UMUMLASHTIRISH MASALALARI	45
ЭРГАШЕВ Х.Х. ЗОХИДОВА З.Ф.	АУДИТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: ВАЖНОСТЬ, ОСОБЕННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ	47
BARAKAYEV OTABEK OTAQULOVICH	AUDITORLIK FAOLIYATI SOHASIDAGI MAJBURIY TALABLARNING ASOSLARI	49
ERGASHEV FIRUZ BAKHODIROVICH	KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXOLOGİYALARNI JORIY ETISHNING NAZARIY ASOSLARI	52
YAHYOEV TO'LQIN ISMATULLA O'G'LI	QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA QURILISH SHARTNOMALARI	56
YAHYOEV TO'LQIN ISMATULLA O'G'LI	QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA DAROMADLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH	58
YAHYOEV TO'LQIN ISMATULLA O'G'LI	QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH	59
II SHO'BA. XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLAR FAOLIYATINI AUDITORLIK TAHLILINI O'TKAZISH VA ULARGA AUDITORLIK BAHOSINI BERISH USLUBIYATI.		
MAXMUDOVA SHARIFA ELMURODOVNA	XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR ICHKI AUDITNI O'TKAZISHDA TAHLILIIY AMALLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	63
ABDURAIMOVA MAFTUNAXON AXMATOVNA DUSMURODOVA XUMORA ERKIN QIZI	AUDITORLIK TEKSHIRUVLARIDA MUHIMLIKNI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI	66

OCHILOV FARXODJON SHAVKATJON O'G'LI MADAMINOV HASANBOY MIRZOXOTAM O'G'LI	BUXGALTERIYA BALANSI LIKVIDLIGI KOEFFITSIENTLARI TAHLILI	69
XOLPO'LOTOV RUSTAM O'KTAMOVICH	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	71
BORONOV BOBUR FARXODOVICH	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI VAHOLASH MASALALARI	74
ЗАРИПОВА САЁХАТ ЗАФАРОВНА	ИНТЕГРАЦИЯ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ПУТЕМ УНИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОСНОВЕ МСФО	77
MUXAMMADIEV ZARRUX UMAROVICH	YASHIL MAYDON OB'EKTLARINI QURISH BO'YICHA KORXONALARDA AMALGA OSHIRILGAN KAPITAL INVESTITSİYALAR HISOBIGA DOIR AYRIM MASALALAR	81
KULIBOYEV AZAMAT SHONAZAROVICH	BUDJET TASHKILOTLARI RIVOJLANTIRISH JAMG'ARMASI MABLAG'LARI HISOBINING TASHKILIY – USLUBIY JIATLARI	84
N.S. TASHNAZAROVA	SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA KORRELYATSION- REGRESSION TAHLILNI AMALGA OSHIRISH	88
ФАЙЗИЕВ УМУРКУЛ ШУХРАТОВИЧ	МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛСТВА	91
NORQULOV F.T.	LOMBARD KREDIT TASHKILOTLARIDA TA'MINOT SIFATIDA GAROVGA HAMDA SAQLOVGA QABUL QILINGAN MULKLAR HISOBİ TAKOMILLASHTIRISH	94
ПАШАХОДЖАЕВА ДИЛДОРА ДЖАББОРХОНОВНА КАДЫРОВ АРСЛАН ХОДЖАЕВА	ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ – ЗАЛОГ ПРОЗРАЧНОСТИ ОТЧЁТОВ	98
	IQTISODIYOTINI RAQAMLASHTIRISH	105

MO'TABAR XAMIDULLA QIZI	SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK TEKSHIRUVLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	
ЗАРИПОВА САЁХАТ ЗАФАРОВНА	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ: ЕЁ РОЛИ И ВАЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	109
ESANOV OYBEK MADATOVICH	KO'CHMAS MULK HISOBINING DOLZARB MASALALARI	113
ESHONQULOV AKMAL QUDRATOVICH	KORXONALARDA PUL MABLAG'LARI OQIMINI SAMARALI BOSHQARISH	117
ABDUSAIDOV S.J.	SUG'URTA TASHKILOTLARIDA DAROMADLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH	120
PULATOV X.U. AHMATOVA M.A.	THE PROCEDURE FOR APPLYING DISCOUNTS IN TRADE ENTERPRISES	123
ESANOV OYBEK MADATOVICH	KORXONALAR KO'CHMAS MULKLAR HISOBINI YURITISHDA HISOB SIYOSATIGA XALQARO STANDARTLAR TALABLARI	127
ESHONQULOV AKMAL QUDRATOVICH	KORXONALARDA PUL OQIMI TUGRISIDAGI XISOBOTINI MOLIYAVIY BUXGALTERIYA JADVALLAR ASOSIDA SHAKLINI KURIB CHIQISH	130
YORIYEVA FARANGIZ MURODILLAYEVNA	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AGROTURIZM FAOLIYATI SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH VA TAHLIL QILISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH	134
ERGASHEV OLLOYOR FURQAT O'G'LI	AUDIT XIZMATINI KO'RSATUVCHI SUB'YEKTLAR FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHGA IJOBIY TASIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	138
GAFUROVA DILOBAR KARAMATOVNA	OLIV TA'LIM MUASSASALARINING MIQDOR VA SIFAT KO'RSATKICHLARI TAHLILI	139
III SHO'BA. XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLAR FAOLIYATI BUXGALTERIYA HISOB, HISOBOTINI MILLIY HAMDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.		
URAZOV KOMIL BAXRAMOVICH ABDURASULOV JAMSHIDBEK AXMAD	BIZNESNI QO'SHISH NATIJASIDA VUJUDGA KELGAN YANGI SUB'EKTDA AKTIVLAR, MAJBURIYATLAR VA XUSUSIY KAPITAL HISOBINI XALQARO	145

UG'LI	STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH	
S.N.TASHNAZAROV	YANGI O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI ISLOH QILISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	148
SHIRINOV U.A. ABDUXALILOV SH.SH.	ALOQA KORXONALARIDA DAROMADALR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	153
BORONOV BOBUR FARXODOVICH	MOLIYAVIY INSTRUMENTLARGA OID MOLIYAVIY HISOBOTNI TAKOMILLASHTIRISH ZARURIYATI	155
PO'LATOV XUDOYBERDI UKTAMOVICH	TOVARLAR QADRSIZLANISHI VA ULARNI HISOBNI TAKOMILLASHTIRISH	159
N.B. ABDUSALOMOVA H.A. MIRJAMOLOVA	XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR FAOLIYATIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH ORQALI BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	162
MUXAMMADIEV ZARRUX UMAROVICH	KORXONALARDA QURILISH ISHLARI BO'YICHA KAPITAL INVESTITSIYALARNI AMALGA OSHIRISHDA BILVOSITA XARAJATLARNING ROLI	166
ПАШАХОДЖАЕВА ДИЛДОРА ДЖАББОРХОHOVНА БАХОДИРОВ АЗИЗЖОН	РОЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В БИЗНЕСЕ	169
PO'LATOV X.U. AHMATOVA M.A.	SUN'IY INTELLEKTNING BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHDAGI RO'LI VA AFZALLIKLARI	176
UMAROVA SHAKXNOZA KELDIYOR KIZI	THE SIGNIFICANCE OF FINANCIAL INVESTMENTS OF ENTERPRISES AND ISSUES OF ADJUSTING THEIR ACCOUNTING TO INTERNATIONAL STANDARDS	180
MATKARIMOV DAVRONBEK MATYAKUBOVICH	INVESTITSION MULK HISOBI: MILLIY TIZIM VA XALQARO TAJRIBA	183
ALXANOVA FERUZA FAXRITDINOVNA	BYUDJET TASHKILOTLARIDA NOMOLIYAVIY AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	188
SHIRINOV U.A.	MOLIYA BOZORLARI VA RISKLARNI	192

UMIDOV D. U.	BOSHQARISH	
BOBOMURADOVA SARVINOZ ZIYADULLAYEVNA	SAVDO KORXONALARIDA HISOB SIYOSATINI TASHKIL ETISH	196
ESHONQULOV AKMAL QUDRATOVICH	PUL MABLAG‘LARI TUSHUNCHASI BUXGALTERIYA HISOBI OB‘EKTI SIFATIDA TAVSIFI	200
BORONOV BOBUR FARXODOVICH ABDURASULOV JAMSHIDBEK AXMAD O‘G‘LI	OLINADIGAN SCHYOTLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLASHTIRISH	205
D.S.TASHNAZAROVA	TANNARX BUXGALTERIYA HISOBINING KONSEPTUAL MASALALARI	208
RAXIMOV X.A.	MHXS ASOSIDA MOLIYAVIY NATIJARAR TO‘G‘RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH	212
U.N.NORMURODOV O.A.ABDUG‘ANIEV	CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO‘RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING OB‘EKTIV ZARURIYATI	216
ESHQURBONOV BAHROM	THE IMPORTANCE OF AUDIT EVIDENCE AND ADAPTING IT TO THE REQUIREMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY	218
ABDUSAIDOV S.J.	SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA INVESTITSION FAOLIYATDAN OLINADIGAN DAROMADLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	221
RAXMANOVA YULDUZ SHARAFITDINOVNA	INVESTITSIYAVIY KO‘CHMAS MULK XALQARO STANDARTLAR TALQINIDA	222
M.X. XODJAEVA MAXMUDOVA R.A	UZOQ MUDDATLI INVESTISIYALAR BILAN BOG‘LIQ MUOMALALARNI AUDITORLIK TEKSHIRUVIDAN O‘TKAZISH	227
XOLPO‘LOTOV RUSTAM O‘KTAMOVICH	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA SHUBHALI DEBITORLIK QARZLARI BO‘YICHA REZERV TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH	230
IV SHO‘BA. “RAQAMLI IQTISODIYOT” SHAROITIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASI SUB‘EKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH VA TAHLIL QILISH		

USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.		
M.E.PO‘LATOV M.Q.NIZOMOV	XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLAR	233
MAMAYUNUS QARSHIBOEVICH PARDAEV NAJMIDDIN RAXMATULLAEVICH ABDUVOXIDOV	XIZMATLAR SOHASIDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING AYRIM OQIBATLARI HAMDA ULARNI OLDINI OLIH VA BARTARAF ETISHNING USTIVOR YO‘NALISHLARI	237
IBRAGIMOV MANSUR MARDONOVICH	KLASTER TIZIMI UZUMCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI	240
PO‘LATOV X. O‘. QILISHEVA M.T.	XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLAR FAOLIYATINI AUDITORLIK TAHLILINI O‘TKAZISH VA ULARGA AUDITORLIK BAHOSINI BERISH USLUBIYATI	242
XOLMAMATOV DIYOR HAQBERDIYEVICH AKTAMOV DILSHOD	OILAVIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SEGMENTLASH MEZONLARINING O‘RNI	246
DJUMAYEVA GUZAL AXTAMOVNA	FOYDALANISH HUQUQI KO‘RINISHIDAGI AKTIVLAR HISOBI	250
PO‘LATOV XUDOYBERDI O‘KTAMOVICH SHAKAROV SHAHZOD SOBIR O‘G‘LI	BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARINI O‘RGANISHDA INGLIZ TILINING O‘RNI VA	253
BOYQOBILOVA IRODA JONTEMIR QIZI DAVRONOVA DILNOZA DAMIROVNA	XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR FAOLIYATI BUXGALTERIYA HISOBI, HISOBOTINI MILLIY HAMDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH MASALALARI	259
O.T. SHIRINOVA	KORXONALARDA XUSUSIY KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	265
ORTIQOV ULUG‘BEK AKROMBEK O‘G‘LI	DIGITAL TRANSFORMATION:ESSENCE, CONDITIONS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS	268
AZGAROV ABDUMUTALIB ALISHER O‘G‘LI	PROPOSALS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE USE OF INTERNET MARKETING TOOLS IN PUBLIC CATERING ENTERPRISES: A CASE	273

	STUDY OF UZBEKISTAN	
ABDUVAXOBOV BOBURMIRZO BOTIROVICH	KICHIK BIZNESNING TA'MINOT ZANJIRINI MARKETING STRATEGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	278
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O'G'LI	BENCHMARKINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORINI O'RGANISHDAGI MARKETING IMKONIYATLARI	282
RABBIMOV ELBEK ABDULLOYEVICH G'AFFOROV ILHOM ILYOSJONOVICH	EFFECTIVE ORGANIZATION OF ADVERTISING SERVICES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY	288
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O'G'LI	ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORI MODELINI BENCHMARKING ASOSIDA TAHLIL QILISH XUSUSIYATLARI	290
ERGASHEV JAKHONGIR BAXODIROVICH	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARNING TA'MINOT TIZMINI RAQAMLASHTIRISH USULLARI	296
JOMONQULOVA FAZILAT ESIRGAPOVNA DO'SCHANOV SARDORBЕК IKROMJON O'G'LI	MILLIY IQTISODIYOTNI TURLI SOHALARIDA INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	300
E.F.JOMONQULOVA	RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA "BLOKCHEYN" TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	304
BOBOYEV NASIMDJAN SHAROPOVA MARJONA	KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISH ZAXIRALARINI LOGISTIK BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI	309
MATMURATOVA NIGORA RUZMATOVNA	XORAZM MINTAQASIDA BALIQCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN YANGI MARKETING STRATEGIYALARI	311
MUTALIPOVA ZUXRA UTKUROVNA SAFARBOYEV JAVOHIR SHAVKAT O'G'LI	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI SUB'EKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH VA TAHLIL QILISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH	314
MAYLIYEVA SADOQAT SAFAYOZOVNA	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIKNI BARTARAF	318

	ETISHNING XORIJIY TAJRIBALARINI JORIY ETISH YO‘LLARI	
ASAMXODJAYEVA SHOIRA SHUKURULLAYEVNA	RAQAMLI IQTISODIYOT VA IQTISODIY O‘SISH	323
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O‘G‘LI XO‘JAXMEDOV ULUG‘BEK ANVAR O‘G‘LI	KORXONADA INTEGRALLASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALAR TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	326
XOLMAMATOV D.H. SUNNATOVA M.	MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDA QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	329
PO‘LATOVA SHAHNOZA ABDIRASHITOVNA	YASHIL MARKETING KONSEPSIYASINING ASOSIY YO‘NALISHLARI	331
JIYAMURADOV RUSTAM NURIDINOVICH	KORXONANING EKSPORT SALOHIYATINI TAHLIL QILISH	334
SAPAYEVA FAZILAT NORBAYEVNA	MAISHIY XIZMATLAR KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	336
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O‘G‘LI XO‘JAXMEDOV ULUG‘BEK ANVAR O‘G‘LI	LOGISTIK XIZMATLARNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONINI TASHKIL ETILISHI	341
XASHIMOVA SHAXNOZA SHUXRAT QIZI	THE CONCEPT OF GASTRONOMIC TOURISM AND ITS THEORETICAL BASICS	344
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O‘G‘LI XO‘JAXMEDOV ULUG‘BEK ANVAR O‘G‘LI	LOGISTIK XIZMATLARNI RAQAMLASHTIRISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI	346
MIRZAAXMADOV DURBEK	XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	349

NOZIMOV ELDOR ANVAROVICH	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASHGA	353
MUSTAFOEV AZIMJON FARRUXOVICH	RESPUBLIKA MILLIY IQTISODIYOTIDA NODAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARINING O'RNI	358
MARDANOV ZAFAR XURRAMOVICH	TIJORAT BANKLARIDA BOSH VA YORDAMCHI KITOBLARNI YURITISHDA HAMDA BANK HISOBVARAG'LARINI OCHISH TARTIBI, BANK OPERATSIYALARINING XUJJATLASHTIRILISHI, BANK BUXGALTERIYA XUJJATLARINING SAQLANISHI	361
I.H. IBRAGIMOV L.A. MUSABAYEVA	XIZMAT KO'RSATISH SOHASI SUB'EKTлари FAOLIYATI SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	365
ABIYEV D.	TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHNING MUHIM JIHLTLARI VA YUTUQLARI	368
SHIRINOV AZIZ ABDUXALILOVICH	BANKLARDA NOMODDIY AKTIVLAR HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	370
YUSUPOVA FARIZABONU ZARIFOVNA	MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI TARTIBGA SOLUVCHI ASOSIY XALQARO STANDARTLAR	373
АХМЕДОВА АЗИЗА ТОХИРОВНА	РАЗВИТИЕ И ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	377
ABDURAIMOVA MAFTUNAXON AHMATOVNA	SUG'URTA TASHKILOTLARIDA SUG'URTA ZAXIRALARI HISOBИ VA AUDITINI O'RGANISH	382

MARDANOV ZAFAR XURRAMOVICH	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA TO'LOV HUJJATLARINI RASMIYLASHTIRISH, NAZORATDAN O'TKAZISH VA BANK OPERATSIYALARINI BAJARISHDA JAVOBGARLIK	384
XOLIQOV TOLIBJON LUPTULLAEVICH	PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	393
XOLIQOV TOLIBJON LUPTULLAEVICH	PAXTA-TO'QIMACHILIK SOHASI SUB'EKTLARI FAOLIYATINI KLASTERLASHTIRISH NATIJALARI	395
I.H. IBRAGIMOV	XO'JALIK SUB'EKTLARI FAOLIYATIDA SINERGIZM NATIJALARINI HISOBGA OLISHNING AMALIYOTDA QO'LLANILISHI:TAJRIBA VA MUAMMOLAR	398
SHIRINOV AZIZ ABDUXALILOVICH	BANKLARDA NOMODDIY AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	401
SHIRINOVA GULNOZA	ALOQA KORXONALARIDA INNOVATSION XIZMATLARNI QO'LLASH AMALIYOTI	404
SHIRINOV UCHQUN ABDUXALILOVICH PIRMANOVA NAZIRA SUR'AT QIZI	QURILISH KORXONALARI FAOLIYATI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	407
SHIRINOV UCHQUN ABDUXALILOVICH QILICHOVA GULJAHON	PUL OQIMLARI TO'G'RISIDAGI HISOBOTNI AXS ASOSIDA AUDIT O'TKAZISH TARTIBLARINI TAKOMILLASHTIRISH	409
GAFUROVA DILOBAR KARAMATOVNA	TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RIVOJLANISH HOLATI VA TENDENSIYALARI	412
RAJABOV ORZUJON MAMASOLIYEVICH	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIKA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH	416
UMIRZOQOV FAHRIDDIN FARXODOVICH	BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA BANK VOSITACHILIGINI O'RNI	419

ТОҲИР САТТОРОВ	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТИГА МУВОФИҚ СОТИШ ЖАРАЁНИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	422
----------------	--	-----

MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY, TASHKILY VA METODOLOGIK MASALALARI

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI
(2024 yil 15 noyabr)**

“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2024.

ISBN: 978-9910-702-29-7

Tasdiqnoma № 033337 (27.07.2022)
Nashrga ruxsat etildi: 18.12. 2024 y.
© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand 2024 y.

7804

2024 yilda chop etildi.
Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 27.12
Buyurtma № 0143A/24. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-702-29-7

